

**Empfehlungen für die
DIGITALISIERUNG HISTORISCHER
KARTEN zur Vorbereitung auf die
AUTOMATISIERTE EXTRAKTION von
Karteneinhalten
zur METADATENANREICHERUNG
(Projekt Hist4Biodiv)**

von

Michael Hellstern

unter Mitarbeit von Laura Scherr, Hubert Seliger, Hendrik Herold (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung), Michael Puchta, Markus Schmalzl, Anna Lisa Schwartz

Version 1.0 vom 31.08.2023

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Voraussetzungen für die Digitalisierung	3
2.1. Grundsätzliche Voraussetzungen	3
2.2. Datenerhebung und Schadensanalyse.....	4
2.3. Erfassung von Erschließungsinformationen.....	5
2.4. Leistungsbeschreibung und Vertragsgestaltung	6
2.5. Qualitätskontrolle	7
3. Technische Vorgaben für die Archivgutdigitalisierung	8
3.1. Metadaten	8
3.2. Dateinamenskonvention	9
3.3. Speicherung	10
3.4. Aufnahmeformate und Auflösung	11
4. Voraussetzungen für den Langzeiterhalt der Digitalisate	12
4.1. Technisches Speicherformat der Masterdigitalisate	12
4.2. Langzeitspeicherung bei den Staatlichen Archiven Bayerns	13
5. Übersichtstabelle (entnommen aus Grundlagenpapier 2019)	14
6. Literatur	14

1. Einleitung

Die Staatlichen Archive Bayerns führen seit 2008 Massendigitalisierungen ihres analogen Archivgutes durch. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sowie die Fortentwicklung von Standards und Normen sind in das vorliegende Dokument ebenso eingeflossen wie die archivfachliche Diskussion der letzten Dekade.

Die Empfehlungen dienen der Vorbereitung der automatisierten Datenmobilisierung mittels Geo- und Metadatenextraktion aus digitalisierten historischen Karten. Sie sind eine Handreichung für die einzelnen Arbeitsschritte und zeigen die dabei zu beachtenden technischen, betriebswirtschaftlichen und archivfachlichen Aspekte auf.

Die Empfehlungen wurden auf Grundlage des Digitalisierungskonzepts der Staatlichen Archive Bayerns im Rahmen eines Use Case der NFDI4Biodiversity zur automatisierten Datenmobilisierung und FAIRification erarbeitet, bei dem die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (GDA) mit dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) kooperierte. Hierzu wurden für die Biodiversitätsforschung relevante historische Karten in den Beständen der Staatlichen Archive Bayerns identifiziert, die bislang inhaltlich und formal mit Metadaten im Archivfachinformationssystem (AFIS) erschlossen waren. Durch die Extraktion von Geo- und weiterer für die Biodiversitätsforschung relevanter Metadaten, kann die Datenqualität insgesamt erhöht und die Interoperabilität verbessert werden. Über eine ebenfalls im Projekt umgesetzte ABCD-Schnittstelle gelangen die angereicherten Metadaten in das Fachportal GFBIO und über einen von der GDA entwickelten XML-Client, gemeinsam mit den Retrodigitalisaten der Karten, in den Langzeitarchivspeicher der Staatlichen Archive Bayerns. Somit ist eine offene Nachnutzung der Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien (Wilkinson u. a. 2016) gewährleistet. Das Vorhaben schließt damit direkt an das Ziel der NFDI4Biodiversity an, die Zugänglichmachung, Dokumentation und Langzeitverfügbarkeit von Daten aus verschiedenen Repositorien der Biodiversitätsforschung zu ermöglichen bzw. zu verbessern. Gleiches gilt für die Metadaten und Terminologien, deren Harmonisierung, Standardisierung und Interoperabilität damit unterstützt wird.

2. Voraussetzungen für die Digitalisierung

2.1. Grundsätzliche Voraussetzungen

Eine fachlich einwandfreie und zugleich wirtschaftliche Durchführung von Digitalisierungsvorhaben setzt eine sorgfältige Planung der Arbeitsprozesse und die präzise Einhaltung technischer Vorgaben und Workflows voraus. Zentral ist dabei der möglichst schonende Umgang mit den Originalarchivalien, bei denen es sich wegen ihres historischen Quellenwerts um unersetzliches Kulturgut handelt. Bereits bei der Planung aber auch bei der Umsetzung aller Arbeitsschritte von der Analyse bis zur Rückstellung ans Fach und insbesondere beim Transport ist daher eine besonders sorgfältige Vorgehensweise sicherzustellen, die jede Schädigung und den Verlust der Originalvorlagen ausschließt. Der hierfür nötige zeitliche Mehraufwand, der durch

die Beachtung konservatorischer Vorgaben bei der Bearbeitung und beim Transport entstehen kann ist dabei schon bei der Planung, bei der Vertragsgestaltung mit etwaigen Dienstleistern sowie bei der Projektumsetzung unbedingt zu berücksichtigen. Daneben sind insbesondere eine sorgfältige Bestandsanalyse und Qualitätskontrolle, die Beachtung konservatorischer, technischer und rechtlicher Aspekte sowie Fragen der Erschließung zu beachten, die im Folgenden näher erläutert werden.

2.2. Datenerhebung und Schadensanalyse

Vor Durchführung einer Digitalisierungsmaßnahme muss der betreffende Karten- und Planbestand bzw. die ausgewählten Einzelstücke aus Gründen der Ressourcenplanung und Kostenkalkulation sowie für die laufende Prozesskontrolle und die anschließende Qualitätssicherung analysiert und elektronisch konkordant erfasst werden. Dies kann erhebliche Ressourcen und Zeitaufwände in Anspruch nehmen. Eine Vor-Ort-Prüfung des Bestandes sollte obligatorisch sein. Bei der Analyse sind insbesondere folgende Informationen zu erfassen, die bei den Staatlichen Archiven Bayerns in einem Datenblatt erfasst werden:

- Trägermaterial und Formate der Karten und Pläne und daraus resultierende Auswirkungen auf die Digitalisierungstechnik bzw. entsprechende Aufwände
- Sorgfältige Erfassung aller vorhandenen endogenen und exogenen Schäden am Trägermaterial (brüchige Stellen, Fehlstellen, Risse, Schimmel, etc.) sowie an den auf dem Trägermaterial aufgebrachten inhaltlichen Informationen (Schrift, Kartusche, kartographische Darstellung) idealerweise anhand einer einheitlichen Schadensmatrix (Van der Doe 2010; Kistenich 2012; Holzapfl / Marth 2017). Für herausragende Einzelstücke sollten Zustandsprotokolle erstellt werden.
- Lagerungs- und Verpackungszustand: Insbesondere ggf. konservatorisch unzureichende Lagerung historischer Karten und Pläne mit Über- und Großformaten (Faltungen, Hängeplanregistraturen)
- Erschließungsstand jeder Archivalieneinheit (siehe 2.3)
- Klärung urheber- und archivrechtlicher Einschränkungen: Im Interesse einer für unterschiedliche Nutzungsszenarien offenen Archivgutdigitalisierung ist vor dem Beginn jeder Digitalisierungsmaßnahme zu klären, ob Nutzungs- und Verwertungsrechte Dritter im Sinne des Urheberrechts durch eine Digitalisierung berührt werden. Dadurch kann eine Publikation der Digitalisate (vorerst) ausgeschlossen und ihre Nachnutzbarkeit eingeschränkt sein.

Infolge der oben genannten Kriterien kann es zum Ausschluss von Einzelstücken von der Digitalisierung kommen.

Die Ergebnisse der Analyse sind anschließend auszuwerten und für jede Karte bzw. jeden Plan die für die Durchführung der Digitalisierung erforderlichen Maßnahmen festzuhalten und die

hierfür anfallenden Aufwände zu kalkulieren (Grundlagenpapier 2019, S. 5). Dabei ist grundsätzlich zwischen den Unterlagen zu unterscheiden, die

- ohne weitere Maßnahmen digitalisiert werden können
- für die im Vorfeld konservatorische oder restauratorische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Hierfür sind die erforderlichen zeitlichen und finanziellen Aufwände zu kalkulieren
- die aufgrund ihres Erhaltungszustandes oder aufgrund anderer Beschränkungen nicht oder noch nicht digitalisiert oder online gestellt (Archivrecht, Urheberrecht u.a.) werden können.

Für alle analysierten Karten und Pläne ist außerdem festzulegen, ob und durch welche Maßnahmen der Lagerungs- und Verpackungszustand verbessert werden muss bzw. dies im Rahmen oder nach Abschluss des Digitalisierungsprojektes erfolgen kann. Auch hierfür sind die zeitlichen und finanziellen Aufwände zu kalkulieren.

Sofern die Karten und Pläne für die Digitalisierung außer Haus verbracht werden sollen (z.B. Beauftragung eines Dienstleisters, siehe 2.4), ist außerdem festzulegen, unter welchen Bedingungen diese transportiert werden können. Dabei ist zu bedenken, dass die häufigsten Schäden an den Originalen bei Digitalisierungsprojekten auf den Transport zurückzuführen sind.

2.3. Erfassung von Erschließungsinformationen

Die strukturierte und persistente Verknüpfung von Metadaten, insbesondere aus der archivischen Verzeichnung, ist für die Erzeugung von Schutzmedien für die Archivbenutzung, die Präsentation neu digitalisierter Archivalien und Bestände im Internet sowie die dauerhafte Speicherung von digitalem Archivgut stets erforderlich. Daraus ergeben sich die folgenden Bedingungen für jede Digitalisierung:

Das zu digitalisierende Archivgut muss vollständig im Archivfachinformationssystem mit Erschließungsmetadaten erfasst sein. Besteht diesbezüglich Ungewissheit, muss die Vollständigkeit der Erschließung für jede Einheit am Original vor der Entscheidung über die Digitalisierung kontrolliert werden. Ausnahmen gelten nur für Bestände, bei denen ein unmittelbares Handeln im begründeten Einzelfall zwingend notwendig ist (z.B. Verlust der Lesbarkeit, Bruchgefahr usw.). In diesen Fällen können vorläufige Verzeichnungseinheiten zur Bildung von UUIDs erstellt werden.

Die Verzeichnung (Bachmann u.a. 2020) muss die folgenden Mindeststandards erfüllen:

- Vergabe einer Bestandsbezeichnung

- Vergabe endgültiger Bestellnummern. Maximal ist eine Unternummer pro Archivalieneinheit zulässig und dies nur in der folgenden Form: ein oder mehrstellige Unternummer, die entweder aus Buchstaben oder aus arabischen Zahlen bestehen
- UUID für jeden Datensatz (ggf. Dublettenprüfung im Archivfachinformationssystem erforderlich)
- Bei Präsentationen im Internet zudem: Betreff und Laufzeit (= Entstehungszeitraum) pro Archivalieneinheit
- Eindeutige Tektierung der Archivalien mit der Archivsignatur aus Archiv, Bestand, ggf. Typ, Bestellnummer und ggf. Unternummer
- Die Verzeichnung muss dem EAD-Standard genügen und onlinefähig sein. Insbesondere ist auszuschließen, dass
 - der Bestand nur oder auch nur in Teilen nach vorläufigen Nummern bestellt werden kann und
 - im Bestand „Geisterobjekte“ bzw. digital nachgeahmte Entnahmezettel enthalten sind. Solche Verzeichniseinheiten (VZE), die keine Laufzeitangaben usw. haben und/ oder im Betreff Querverweise oder unspezifische Inhaltsangaben wie „Entnommen“ oder „Fehlt“ aufweisen, sind nicht EAD-konform. Damit sind eine Onlinepublikation und Digitalisierung ausgeschlossen.

Beispiel: Bei Karten und Plänen digitalisieren die Staatlichen Archive Bayerns ganze Bestände ebenso wie einzelne Archivalieneinheiten. Dabei sind alle Einzelstücke einer Archivalieneinheit zu erfassen und zu bearbeiten. Zur Gewährleistung eines einheitlichen Erschließungsniveaus müssen zudem bestimmte Metadaten zwingend vorhanden sein (siehe 3.1).

2.4. Leistungsbeschreibung und Vertragsgestaltung

Sofern ein Dienstleister beauftragt werden soll, müssen insbesondere die folgenden Punkte in der Leistungsbeschreibung und im Dienstleistungsvertrag verankert werden (vgl. auch Grundlagenpapier 2019, S. 6f.):

- Zeitplan
- Technische Vorgaben für Digitalisate und Aufnahmetechnik (s.u.)
- zu liefernde Dateiformate (s.u.)
- Benennung und Strukturierung der Digitalisate (s.u.)
- Nähere Regelungen zum Transport
 - Verpflichtung zur Abholung und Lieferung (ggf. in Tranchen)

- Nachweis einer Transportversicherung sowie Haftungsbedingungen
 - Liegendtransport ohne auch nur kurzzeitiges Verkappen
 - Bereitstellung konservatorisch geeigneter Verpackungs- und Transportmaterialien in allen benötigten Über- und Großformaten (Seidenpapier, Luftpolsterfolie, verschließbare und ausreichend stabile Transportkisten in passenden Formaten)
 - Verschiebung von Transportterminen bei extremen oder widrigen Witterungsverhältnissen, die eine Schädigung der Originale nach sich ziehen könnten
 - Rücklieferung direkt nach Abschluss der Digitalisierung
 - Gültigkeit der Transportbedingungen auch für die Rücklieferung von Einzelstücken nach Probedigitalisierungen
- Bedingungen für die Verscannung u.a.:
- Besichtigung und Prüfung der Digitalisierungsumgebung durch den Auftraggeber
 - Einplanung finanziellen und zeitlichen Mehraufwands für die Beachtung konservatorischer Vorgaben und Sorgfaltspflichten
 - Bereitlegen von großformatigen Karten und Plänen nur in geeigneten und ausreichend großen Behältnissen
 - Bewegen von großformatigen Karten und Plänen (A1 und größer) nur durch mind. zwei Personen
 - Zwischenlagerung in der Digitalisierungsumgebung zeitlich eng begrenzt und nur für die tatsächliche Scanmaßnahme

2.5. Qualitätskontrolle

Schon zu Beginn des Digitalisierungsprojekts ist auf ein engmaschiges Controlling durch den Auftraggeber, also in der Regel das jeweilige Archiv, zu achten. Es sollten daher vor Beginn der eigentlichen Digitalisierung Probedigitalisate in einer für das Projekt repräsentativen Auswahl eingefordert werden. Die Probedigitalisate sind sowohl in inhaltlicher wie technischer Hinsicht zu prüfen. Mit entsprechenden Dienstleistern sind feste Verabredungen über die Lieferzeiten zu verabreden und die notwendigen Zeitfenster für die Überprüfungen in den Gesamtprojektplan einzuplanen.

Um eine fundierte Abnahme der Leistungen externer Dienstleister im Rahmen der Archivgutdigitalisierung zu ermöglichen und um das Risiko eines monetären und personellen Mehraufwands in Folge einer Nachbearbeitung fehlerhafter Digitalisate zu minimieren, ist die Beauftragung einer externen Qualitätskontrolle sinnvoll, sofern keine eigenen Kapazitäten zur Verfügung stehen. Der mit der externen Qualitätskontrolle beauftragte Dienstleister sollte juristisch nicht identisch mit einem ggf. zum Einsatz kommenden externen Digitalisierungsdienstleister

sein. Aus der Erfahrung der Staatlichen Archive Bayerns empfiehlt es sich, inhaltliche Qualitätskontrolle und technische Qualitätskontrolle zu trennen. Die inhaltliche Qualitätskontrolle sollte von entsprechend archivisch geschulten Personen durchgeführt werden. Hier empfiehlt sich zudem die Anwendung eines Vier-Augen-Prinzips durch zwei Archivare/-innen.

Die Qualitätskontrolle hat die folgenden Anforderungen zu erfüllen:

- Eine inhaltliche Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfung von mindestens 10% der Images. Bei Ersatz- und Schutzdigitalisierungen hat die inhaltliche Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfung 100% der Images abzudecken.
- Die automatisierte Überprüfung der Einhaltung aller technischen Parameter (Dateinamenskennung, Formate inkl. Bildtiefe, Speicherstruktur auf dem Datenträger) von 100% der Images.
 - Die TIFF-Dateien sollten zur Vermeidung von späteren Einspielfehlern der TIFF 6.0 Spezifikation folgen (TIFF Spezifikation 1992).

Beanstandungen bei der Qualitätskontrolle führen stets zur Rückgabe des kompletten Datenträgers zur Korrektur. Es finden weder die Nachlieferung korrigierter Teilmengen auf separaten Datenträgern noch eine unwirtschaftliche Fehlerbehebung in Form von Programmiermaßnahmen zugunsten externer Dienstleister oder eigener Fotowerkstätten statt. Eine zügige Durchführung von inhaltlicher und technischer Qualitätskontrolle ist geboten.

3. Technische Vorgaben für die Archivgutdigitalisierung

3.1. Metadaten

Folgende Metadaten für die Digitalisierung und Weiterverarbeitung sollten bereitgestellt werden:

- Ein EAD(DDB)-valides Findbuch für alle von der Digitalisierungsmaßnahme betroffenen Karten und Plänen (Götze 2020)
- Eine Excel-Liste mit den zu verwendenden Dateinamen für die Digitalisierung gem. Dateinamenskennung

Aus allen Bilddateien müssen folgende technischen Metadaten auslesbar sein:

- Bildformat (Dateityp)
- Auflösung [XResolution 282 (011A hex) und YResolution 283 (011B hex)]
- Farbtiefe
- Kompressionstyp (verlustfrei oder keine)
- Abmessung in Breite und Höhe (ImageWidth, ImageLength)

- Zeitpunkt der Aufnahme
- ICC Color Profil [standardisiertes „ECI-RGB_v2_ICCv4“ 34675 (8773 hex)]
- Digitalisierungshardware
- Digitalisierungssoftware

3.2. Dateinamenskonvention

Die dauerhafte Verknüpfung zwischen Verzeichnungsdatensatz und Digitalisat über einen persistenten Identifikator ist für die weitere Bearbeitung essenziell. Hierfür ist eine Dateinamenskonvention festzulegen, die auch von beauftragten Dienstleistern umzusetzen ist.

Bei den Staatlichen Archiven Bayerns wird dies über die im Archivinformationssystem zu generierende UUID als unveränderliches Merkmal gewährleistet. Ein direkter menschenlesbarer Zugriff der Mitarbeitenden auf das Filesystem zur Einsichtnahme in die Digitalisate ist nicht mehr möglich. Zusätzliche menschenlesbare Versionen werden nur noch in Ausnahmefällen (z.B. Weitergabe an Kooperationseinrichtungen) erstellt. Zudem ist die Bestellsignatur (Archivkürzel, Bestandsbezeichnung Bestellnummer/ggf. Unternummer) zusammen mit der Vorlage aufzunehmen.

Alle Digitalisate sind nach der folgenden Dateinamenskonvention zu benennen:

- „UUID_Aufnahmezähler.Dateiendung“
 - UUID: Weltweit eindeutiger technischer Identifikator, der im Archivinformationssystem vergeben wird
 - Aufsteigender Zähler (siehe unten)
 - Dateiendung: Dient zur Identifikation des verwendeten Dateiformats
- Zähler
 - Bei sämtlichen Archivalienarten wird ein vierstelliger aufsteigender Aufnahmezähler pro Archivale verwendet, unabhängig von eventuell vorhandenen Foliierungen/Paginierungen.
- Weitere Regeln für die Benennung:
 - Die einzelnen Bestandteile des Dateinamens werden durch Unterstrich („_“) voneinander getrennt.
 - Sonderzeichen, Leerzeichen und Umlaute sind unzulässig.
 - Alle Buchstaben eines Dateinamens sind klein zu schreiben.

- Beispiel:
 - 1450380b-0d95-42f4-adbc-1c4bc2a7d208_0001.tiff

3.3. Speicherung

Während der verschiedenen Arbeitsschritte bis zur automatisierten Weiterverarbeitung für Onlinepublikation und Langzeitarchivierung bzw. für deren Datenübernahme, werden die Digitalisate externer Dienstleister auf mobilen Datenträgern zwischengespeichert. Es sind entsprechende Richtlinien zu definieren, die für interne Digitalisierungsmaßnahmen verpflichtend sind. Bei den Staatlichen Archiven Bayerns gelten folgende Vorgaben:

Datenträger:

- Zugelassene Datenträger sind USB-Sticks und mobile Festplatten mit USB 3.0-Anschluss (zu den technischen Voraussetzungen für die Festplatten siehe unten)
- Für jeden Bestand sollte ein eigener Datenträger verwendet werden (s.u.).

Für die Datenträger gelten bei den Staatlichen Archiven Bayerns technische Vorgaben:

- USB 3.0 (USB-A) oder USB 3.1 Gen2 (USB-C)
- Als Filesystem ist NTFS zu verwenden (kein FAT32).
- Für jeden Archivbestand ist ein eigener Datenträger zu verwenden.
- Eine Abspeicherung in den Systemdateien (\$RECYCLE.BIN, System Volume Information) des Datenträgers ist unzulässig.
- Der Datenträger darf außer den Ordnern mit Digitalisaten weder Thumbnails noch andere Dateien enthalten.
- Die Größe der jeweiligen Beständeordner auf dem Datenträger darf zwei Terrabyte nicht überschreiten.
- Eine Indexierung darf bei den Festplatten nicht aktiviert sein.
- Zusätzlich sollte für Prüfzwecke eine Datei pro Verzeichnis mit dem Hash-Wert der einzelnen Files erstellt (SHA512) werden.
- Die Festplatte ist mit Bitlocker zu verschlüsseln, das Passwort ist extra per E-Mail mitzuteilen.

Ordnerstruktur:

- Die Digitalisate sind in einem nach dem Bestand (Kleinschreibung, keine Umlaute und Sonderzeichen) bezeichneten Fileordner und darunter wiederum in ausschließlich nach der UUID benannten Fileordnern pro Archivale abzuspeichern.
 - Beispiel: Bestandsordner mit Benennung „Flurkarte“, darin die Archivalienordner mit der Benennung „e0c0cc41-f44d-4feb-9d3a-9b4b531bb6f5“, „d1a1ce78-f3fa-40d2-ab9b-0cab1177d20a“ usw.
 - Aufgrund der technischen Begrenzung der Beständeordner (siehe unten) auf eine Größe von zwei Terrabyte ist die Bildung mehrerer Beständeordner und deren fortlaufende Nummerierung mit einem Zähler in diesem Fall zulässig. Ein vierstelliger Zähler wie bei den Dateibenennungen ist nicht notwendig. Beispiel anhand der Bestandsbezeichnung „Flurkarte“: „flurkarte_1“, „flurkarte_2“ usw.
- Soweit Master- und Nutzerfiles benötigt werden, sind die Ordner entsprechend zu benennen (z.B. „flurkarte_master“, „flurkarte_nutzer“).

Die Benennungsregeln sollten in einem "Merkblatt zur Dateibenennung und Ordnerstruktur" festgehalten werden, das externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt wird.

3.4. Aufnahmeformate und Auflösung

Für die automatisierte Metadatenextraktion sind mindestens 508 ppi nötig. Soweit es der vorhandene Speicherplatz und die Kosten zulassen, können die Digitalisate auch in höherer Auflösung aufgenommen werden. Bei großformatigen Karten und Plänen müssen ggf. überlappende Teilaufnahmen in der gleichen Auflösung angefertigt und auf die relative Druckgröße aufgenommen werden. Für die Verscannung kommen aus bestandserhalterischen Gründen nur Aufsichtsscanner mit variabler ppi-Zahl in Frage. Insbesondere bei Karten ist auf die Formatgröße zu achten.

Beim Einsatz einer Digitalkamera ist jede Seite einzeln aufzunehmen, um eine hinreichende Qualität zu erhalten. Soweit archivische Verpackungen Signaturen tragen, sind diese ebenfalls zu digitalisieren. Dies gilt grundsätzlich auch für Altsignaturen.

Zu beachten ist, dass insbesondere bei Karten und Plänen erhebliche Dateigrößen (mehrere GB) entstehen können, was vereinzelt zu Problemen bei der weiteren Bearbeitung führen kann. Das Dateiformat TIFF hat eine Größenbeschränkung von 4 GB.

Es ist zu prüfen, inwieweit Karten und Pläne mit Farbkeil (Typ „Colorchecker“) und Maßstab aufgenommen sind. In diesem Fall muss der Aufnahmerahmen so bemessen sein, dass der Farbkeil mit abgebildet werden kann.

Berücksichtigt werden müssen auch Informationen auf Rückseiten der Karten und Pläne sowie verdeckte Informationen durch Einklappungen etc. In diesen Fällen sind zwei oder mehr Aufnahmen des gesamten Planes in den verschiedenen Lagen zu machen. Wenn die Rückseite ei-

nes Planes beschriftet oder mit Zeichnungen (Legenden, Erläuterungen) versehen ist, ist sie eigens mit aufzunehmen.

4. Voraussetzungen für den Langzeiterhalt der Digitalisate

Bei der Entscheidung über die Eignung von Digitalisaten für die Langzeiterhaltung sind archivfachliche Ziele (Informationserhalt, Schutz von Originalen) mit den informationstechnischen Zwängen der Standardisierung sowie dem Gebot der Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.

Grundsätzlich ungeeignet für die Langzeiterhaltung sind Digitalisate von Schutzmedien, wenn sowohl originales Archivgut als auch ein qualitativ ausreichender Master des Schutzmediums weiterhin vorhanden sind. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass gerade ältere Schutzmedien nicht mehr den heutigen qualitativen Ansprüchen entsprechen und ggf. eine Digitalisierung trotz Schutzmedien notwendig sein kann.

4.1. Technisches Speicherformat der Masterdigitalisate

Die Anforderungen an das technische Format von langzeitspeicherfähigen Masterdigitalisaten lauten:

- weit verbreitet,
- offen,
- kostengünstig in der Speicherung,
- mindestens eine freie Implementierung,
- erlaubt sowohl eine verlustbehaftete als auch eine verlustfreie Kompression,
- unempfindlich gegenüber Blockfehlern.

Nach sorgfältiger Abwägung ist JPEG2000 derzeit nach wie vor ein geeignetes Standarddateiformat für die Masterdigitalisate an (Enders 2010): Es ist offen, ermöglicht sowohl eine verlustbehaftete als auch eine verlustfreie Kompression sowie eine platzsparende und kostengünstige Speicherung, bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach außerhalb seiner Erweiterungen lizenzfrei, ist tolerant gegenüber Übertragungsfehlern und es gewährleistet, dass Blockfehler nicht zur Unlesbarkeit des gesamten Digitalisats führen.

Mit der Verwendung von JPEG2000 werden einige Nachteile in Kauf genommen:

- erhöhter Rechenaufwand zur Komprimierung und Dekomprimierung,
- mathematisch sehr anspruchsvolles Verfahren (Fehleranfälligkeit),
- relativ geringe Verbreitung im Web und in Anwendungsprogrammen.

4.2. Langzeitspeicherung bei den Staatlichen Archiven Bayerns

Geeignet für die Langzeiterhaltung sind grundsätzlich alle Digitalisate der Staatlichen Archive Bayerns von analogem Archivgut, die nach den Qualitätsanforderungen des Digitalisierungskonzepts erstellt wurden und jeweils die komplette Archivalieneinheit umfassen.

Nicht langzeitfähig sind alle diejenigen Digitalisate, die im Rahmen von Kooperationsprojekten den Staatlichen Archiven Bayerns zur Verfügung gestellt werden – ohne, dass diese allen Qualitätsanforderungen der vorliegenden Leitlinien genügen.

Digitalisate, die bereits bei den Provenienzbildnern als Ersatz- oder Schutzmedien entstehen, sind dagegen als originäres Registraturgut zu betrachten, für deren Langzeiterhalt nicht das Digitalisierungskonzept, sondern das Fachkonzept für das Digitale Archiv der Staatlichen Archive Bayerns (Puchta u.a. 2023) heranzuziehen ist.

Im IT-Dienstleistungszentrum des Freistaates Bayern (IT-DLZ) wurde ein zentraler Bilddatenspeicher für die Staatlichen Archive Bayerns auf der Basis des objektorientierten Speichers HCP aufgebaut, der von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns technisch betreut wird. Dies beinhaltet auch Maßnahmen zur Lesbarhaltung der Images (content preservation). Der Workflow sieht die toolgestützte Einspeicherung der Digitalisate durch die Generaldirektion vor, deren Rückholung für Zwecke der Nachnutzung datenbankgestützt durch das jeweils zuständige Staatsarchiv erfolgen kann.

An Toolunterstützung für die Anpassung der Images wird auf kakadu, eine leistungsstarke Rendersoftware aus dem universitären Umfeld gesetzt.

Für die Langzeitspeicherung wird eine verlustbehaftete Kompression mit einem Komprimierungsfaktor von 1:4 angewendet. Für einzelne Archivalien und Bestände (z.B. von der DFG geförderte Digitalisierungen), kann als projekt- oder benutzungsfallbezogene Ausnahme eine verlustfreie Kompression mit einer Rate von 1:2 zur Anwendung kommen, wenn dies mit Blick auf die Nachnutzung des Digitalisats angezeigt ist. Die Digitalisate werden bestandsweise validiert, in komprimierter Form in einen Langzeitspeicher für Digitalisate beim IT-DLZ überführt und im Archivfachinformationssystem nachgewiesen. Für Rückgriffe fordert das staatliche Archiv anhand der archivischen Bestellsignatur Tool-gestützt die benötigte digitalisierte Archivalie im gewünschten Nutzungsformat an (TIFF 508 dpi).

5. Übersichtstabelle (entnommen aus Grundlagenpapier 2019, S. 26–27.)

Material	Risikomerkmale	Gefahren / Schäden	Vorbereitende Maßnahmen	Vorsichtsmaßnahmen (während der Digitalisierung)	Scantechnik
15 Karten, großformatige, Grafik, Pläne und Plakate vgl. hierzu auch 17	Text- oder Bilddokumente in Formaten größer Doppelfolio		Sachgerechte und transportfähige Verpackung	Pläne sollten idealerweise einzeln, zumindest jedoch in stabilen Planmappen mit nur wenigen Einzelstücken verpackt zur Digitalisierung transportiert werden.	In der Regel Aufnahmetisch mit hochauflösender Scantechnik (Zeilenscanner) oder Ansaugtechnik mit Scanback, ggf. Teilaufnahmen vorsehen
	Farbgebung oftmals mit unmittelbarer informationeller Bedeutung		Planlegen bei starker Verfaltung oder Rollspannung	Sehr stark überformatige Pläne (> A0) müssen beim Scannen von zwei Personen gehandhabt werden, um Beschädigungen auszuschließen.	ggf. kombiniert mit Ansaugvorrichtung oder/und Metallunterlegplatte zum Einsatz von Magneten
	Gewebekaschierungen		Nach Möglichkeit Sortierung nach Formaten einplanen	Vermeiden von flächigem Andruck gegen Glasplatte, Durch ein dünnes Vlies zwischen Ansaugplatte und Vorlage kann das Original zusätzlich geschützt werden. Wo dies ohne nennenswerten Zusatzaufwand möglich ist, sollten Pläne nach der Digitalisierung plangelegt aufbewahrt werden.	
	Hängevorrichtungen wie Holzschienen u. ä.				
	Planliegende oder hängende Lagerung				
	Gefaltete oder gerollte Lagerung		Adäquate Verpackung für Aufbewahrung bereitstellen		
	Unzureichende Verpackung				
	Mechanische Paperschäden durch Einrisse von den Rändern und Brüchen an Knickstellen, Ablösen des Papiers vom Trägermaterial (auf Gewebe aufgezogene Pläne), Ablösen von Farbschichten (handgezeichnete, kolorierte Pläne), Schäden durch Klebestreifen sowie durch unsachgemäße frühere Reparaturversuche	Mechanische (Folge-)Schäden Informations- und Substanzverlust Fortschreitender Farbabrieb bzw. Abplatzen von Farbschichten	Restauratorische Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung; Rückstände von Selbstklebebändern oder sonstige klebende Flächen auf Plänen müssen vor Transport und Digitalisierung entweder entfernt oder durch geeignete Zwischenlagematerialien (Papier nach ISO 9706 oder PolyesterVLies) abgedeckt werden. Dies gilt insbesondere für die Digitalisierung von Plakaten.	Restauratorische Aufsicht und Begleitung	
Material	Risikomerkmale	Gefahren / Schäden	Vorbereitende Maßnahmen	Vorsichtsmaßnahmen (während der Digitalisierung)	Scantechnik
15 Karten, großformatige, Grafik, Pläne und Plakate vgl. hierzu auch 17 (Fortsetzung)	Die Lesbarkeit beeinträchtigende Verschmutzung	Kontamination der Scanumgebung, Gesundheitsgefährdung für das Scanpersonal	Trockenreinigung		
	Mikrobielle Kontamination		Restauratorische Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung		
	Materialabbau durch mikrobiellen Befall oder durch Säureschaden				

6. Literatur

Bachmann u.a. 2020

Christoph Bachmann, Renate Herget, Maria Stehr und Michael Unger: Richtlinien zur Verzeichnung von Archivgut der Staatlichen Archive Bayerns (Version 1.0.), hg. v. Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 2020.

https://www.gda.bayern.de/fileadmin/user_upload/Medien_fuer_Unterseiten/Verzeichnungsrichtlinien_11_Version_1.0_-14.pdf

Enders 2010

Markus Enders: Bilddokumente, in: Heike Neuroth, Achim Oßwald, Regine Scheffel, Stefan Strathmann und K. Huth: Kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung (nestor Handbuch. Version 2.3), Göttingen 2010.

http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_422.pdf

Götze 2020

Oliver Götze: Einführung in EAD(DDB), letzte Änderung 2021.

<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/pages/viewpage.action?pageId=19010182> [zuletzt eingesehen am 18.08.2023]

Grundlagenpapier 2019

Bestandserhaltungsausschusses der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder/ Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag / Kommission Bestandserhaltung des Deutschen Bibliotheksverbandes, Archiv- und Bibliotheksgut schonend digitalisieren. Gemeinsames Grundlagenpapier, 2019.

https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Downloads/KLA/digitalisierunggrundlagenpapier.pdf?__blob=publicationFile

Holzapfl / Marth 2017

Julian Holzapfl, Katrin Marth: Schadenserkennung als Wegweiser. Bestandserhaltungsmaßnahmen im Archiv systematisch planen, München 2017.

https://www.gda.bayern.de/fileadmin/user_upload/Medien_fuer_Unterseiten/Handreichung_Schadensfassung.pdf

Kistenich 2012

Johannes Kistenich: Beständepriorisierung und Schadensfassung als Instrumente des Bestandserhaltungsmanagements. Überarbeitete Fassung des Vortrags anlässlich der 74. Fachtagung der rheinland-pfälzischen und saarländischen Archivarinnen und Archivare am 14. November 2011 in Saarlouis), in: Unsere Archive 57 (2012), S. 8–15.

https://www.landeshauptarchiv.de/fileadmin/user_upload/Gemeinsame_Dateien/Download/unsere_archivePDF/Heft_57.pdf

Puchta u.a. 2023

Michael Puchta unter Mitarbeit von Margit Ksoll-Marcon, Bernhard Grau, Michael Kirstein, Michael Unger, Markus Schmalzl und Andreas Nestl: Fachkonzept für das Digitale Archiv der Staatlichen Archive Bayerns. Version 2.1 vom 29. August 2022, München 2023.

TIFF Spezifikation 1992

Adobe Systems Incorporated: TIFF Revision 6.0 Final – June 3, 1992.

https://web.archive.org/web/20180810205359/https://www.adobe.io/content/udp/en/open/standards/TIFF/_jcr_content/contentbody/download/file.res/TIFF6.pdf

Wilkinson u.a. 2016

Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton und Myles Axton: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, in: Scientific Data 3 (2016), Artikelnr. 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Van der Doe 2010

Erik van der Doe (Hrsg.): Archives Damage Atlas. A tool for assessing damage, Den Haag 2010. http://www.heritageforpeace.org/wp-content/uploads/2013/03/archives_damage_atlas.pdf

https://www.gda.bayern.de/fileadmin/user_upload/PDFs_fuer_Publikationen/Sonderpublikationen/Sonderveroeffentlichung-18_Fachkonzept-Digitales-Archiv_Online-Druckversion.pdf